

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК: 616.28-007.271-089-053.1

GULYAMOV Sherzod Bakhramdjanovich

Candidate of Medical Sciences

National Children Medical Center

KARABAEV Khurram Esankulovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Tashkent Pediatric Medical Institute

KHAMRAKULOVA Nargiza Orzuevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Samarkand State Medical University

SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN

For citation: Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza. Surgical treatment of congenital atresia of the external auditory canal in children // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 177-189

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731859>

ANNOTATION

Anomalies of the external ear occur in 5% of the total population. The most common is a combined malformation of the outer and middle ear, such as congenital aural atresia. According to N. Weerda, 50% of malformations of ENT organs are related to ear developmental anomalies. Malformations of the external ear most often affect the right side (58-61%), and most cases (about 70-90%) are unilateral [8,9]. With an estimated incidence of 1 in 10,000 to 20,000, malformations of the external auditory canal cause moderate/moderate-severe conductive hearing loss; Bone conduction thresholds are usually normal. About 70% of atresia of the external auditory canal is a unilateral process, boys are affected more often than girls, the right ear is affected more often than the left, all for unknown reasons.

Keywords: congenital; anomaly; atresia of the external auditory canal; diagnosis.

ГУЛЯМОВ Шерзод Бахрамджанович

Кандидат медицинский наук

Национальный Детский Медицинский Центр

КАРАБАЕВ Хуррам Эсанкулович

Доктор медицинских наук, профессор

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

ХАМРАКУЛОВА Наргиза Орзуевна

Доктор медицинских наук, доцент

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ СЛУХОВОГО ПРОХОДА У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

У 5% всего населения встречаются аномалий наружного уха. Наиболее распространенные, это комбинированная мальформация наружного и среднего уха, как congenital aural atresia. Согласно Н. Weerda, 50% пороков развития лор органов относятся к аномалиям развития уха. При пороках развития наружного уха чаще всего поражаются правая сторона (58-61%), и большинство случаев (около 70-90%) являются односторонними. При расчетной заболеваемости от 1 на 10 000 до 20 000 пороки развитие наружного слухового прохода вызывает среднетяжелую/умеренно-тяжелую кондуктивную тугоухости; пороги костной проводимости обычно в норме. Около 70% атрезии наружного слухового прохода процесс возникает односторонний характер, мальчики поражаются чаще, чем девочки, правое ухо поражается чаще, чем левое, все по неизвестным причинам.

Ключевые слова: врожденный; аномалия; стеноз наружного слухового прохода; диагностика.

ГУЛЯМОВ Шерзод Бахрамджанович

Тиббиё фанлари номзоди

Болалар Миллий Тиббиёт Маркази

КАРАБАЕВ Хуррам Эсанкулович

Тиббиёт фанлари доктори, профессор

Тошкент Педиатрия Тиббиёт Институти

ХАМРАКУЛОВА Наргиза Орзуевна

Тиббиёт фанлари доктори, доцент

Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

БОЛАЛАРДА ТАШҚИ ЭШИТУВ ЙЎЛИ ТУҒМА АТРЕЗИЯЛАРИНИ ЖАРРОҲЛИК УСУЛИДА ДАВОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ташқи кулоқнинг аномалиялари умумий аҳолининг 5% да учрайди. Энг кенг тарқалгани ташқи ва ўрта кулоқнинг қўшма малформацияси бўлиб, масалан, ташқи эшитув йўли атрезияси. Н. Веерда маълумотларига кўра, ЛОР аъзоларининг малформациясининг 50% кулоқ ривожланишининг аномалиялари билан боғлиқ. Ташқи кулоқнинг малформацияси кўпинча ўнг томонлама учрайди (58-61%) ва аксарият ҳолларда (тахминан 70-90%) бир томонлама бўлади. Тахминан 10 000 дан 20 000 гача бўлган ҳолатлар билан ташқи эшитиш йўлининг малформацияси ўртача / ўртача-оғир кондуктив эшитиш пастлиги кузатилади; Суяк ўтказувчанлиги чегаралари одатда нормалдир. Ташқи эшитиш йўли атрезиясининг тахминан 70% бир томонлама жараён бўлиб, ўғил болалар қизларга қараганда тез-тез, ўнг кулоқ чапга қараганда тез-тез касалланади.

Калит сўзлар: туғма, аномалия, ташқи эшитиш йўлининг стенози, ташхислаш.

Врожденные пороки развития (син: аномалия или дисплазия) – характеризуются отклонением от нормального анатомического развития и от регулярной функции. Это характеризуется задержки развития, неправильного эмбриогенеза или того и другого из-за спонтанных генетических мутаций — это имеет место при большинстве врожденных пороков развитие наружного и среднего уха —примерно в 10% случаев. [1, 2, 3, 4].

Диагноз атрезии наружного слухового прохода не вызывает затруднений из-за сопутствующей микротии. Однако заболевание может возникать и при отсутствии микротии, поэтому необходимо тщательное отоскопическое исследование для выявления слухового прохода. Следует также рассмотреть поиск других сопутствующих аномалий, включая

почечные, позвоночные и черепно-лицевые/структурные аномалии. Синдромные состояния, связанные с атрезии наружного слухового прохода, включают гемифациальную микросомию/синдромы Гольденхара и Тричера-Коллинза.

Младенцы иногда направляются в амбулаторное отделение с компьютерной томографией в возрасте нескольких месяцев. Сроки проведения КТ различаются в разных медицинских учреждениях. КТ проводится в первые месяцы после рождения по следующим причинам: 1) это лучший метод выявления состояния наружного и среднего уха; (2) он показывает наличие или отсутствие аномалии внутреннего уха и позволяет определить причину потери слуха; (3) он показывает наличие или отсутствие врожденного холестеатома среднего отита и (4) он используется для понимания тяжести аномалии височной кости в раннем возрасте, чтобы подтвердить возможность реконструкции наружного слухового прохода и успокоить семью пациента. Благодаря недавнему прогрессу в оборудовании КТ доза облучения снижается, но облучение радиоактивностью при КТ по-прежнему в десятки раз выше, чем при простой рентгенографии. Кроме того, из-за меньшего размера тела уровень воздействия на орган у детей в 2–5 раз выше, чем у взрослых при тех же условиях [12]. Кроме того, контрастность изображения у детей, как правило, хуже, потому что у них меньше жира и меньше органов, чем у взрослых. Таким образом, доза радиоактивности должна быть увеличена, когда требуется более контрастное изображение. Поэтому КТ у детей следует тщательно планировать с учетом вышеизложенного. Сообщалось, что врожденный холестеатома средний отит наблюдается у 4–7% больных с врожденным стенозом или атрезией наружного слухового прохода [13, 14]. При прогрессировании холестеатомного среднего отита окружающие кости разрушаются, индуцируются нарушения внутреннего уха и лицевой паралич; серьезные симптомы, связанные с менингитом и абсцессом головного мозга, развиваются, когда поражение достигает черепа. Поэтому лучше как можно скорее выполнить компьютерную томографию, чтобы исключить врожденный холестеатомного средний отит. Однако диагностика холестеатомы среднего отита на основании КТ-изображений иногда затруднена, поскольку остатки плода и экссудат часто сохраняются в полости среднего уха в течение 1 года жизни. Кроме того, может пройти несколько лет, прежде чем болезнь станет достаточно запущенной, чтобы проявить явные симптомы, даже если диагноз был поставлен в младенчестве. МРТ полезно диагностически, чтобы помочь дифференцировать врожденную холестеатому от других экссудатов мягкой плотности среднего уха. На МРТ холестеатома будет проявляться с низкой интенсивностью сигнала на T1-взвешенных изображениях и высокой интенсивностью сигнала на T2-взвешенных изображениях.

F. Bezold и F. Siebenmann в 1908 г. описали хирургическую процедуру, при которой антральный отдел вскрывали из сосцевидного отростка и делали широкий канал, выстилая полость сосцевидного отростка трансплантатами [14.].

В 1992 году R.A. Jahrsdoerfer [15] создал систему классификации врожденной атрезии уха, основанную на данных КТ височной кости высокого разрешения. Оценивались такие параметры, как наличие стремени, состояние овального и круглого окна и полости среднего уха, лицевого нерва, малеузинкового комплекса, пневматизация сосцевидного отростка, наковальне-стремненное соединение и внешний вид наружного уха. По одному баллу давался каждый параметр, находящийся в пределах нормы, за исключением наличия стремени, за которое ставилось два балла. Согласно R.A. Jahrsdoerfer, полученная оценка (из максимум 10 доступных баллов) выражает возможность удовлетворительных послеоперационных результатов. Однако его классификация в основном функциональна, так как он дает только один пункт внешнему виду наружного уха. Сейчас очевидно, что пластические хирурги, как и ЛОР-хирурги, имеют разные, а иногда и конфликтующие приоритеты.

В 1998 г. P.R. Lambert [16] представил ретроспективное исследование 55 пациентов (59 ушей), перенесших операцию по поводу врожденной атрезии уха в течение 11 лет. Он использовал передний хирургический доступ под непрерывным мониторингом лицевого нерва. Был создан наружный канал и удалена окружающая кость из цепочки слуховых

косточек, так что последняя была сосредоточена на новом наружном слуховом проходе. Трансплантат фасции был использован для создания барабанной перепонки. Наконец, наружный канал был выстлан расщепленным кожным трансплантатом, перекрывающим трансплантат фасции. Ревизионная операция была необходима примерно у трети пациентов. Основными осложнениями, которые произошли, по данным Ламберта, были паралич лицевого нерва (1,5% пациентов) и значительное потеря слуха (3%).

Цель- усовершенствование хирургического лечения у детей с врожденной атрезии наружного слухового прохода

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в отделе “Пластическая хирургия и оториноларингология” НДМЦ и ЛОР-отделение многофилиальной детской центральной клинической больницы Самаркандской области. В исследование включены составили 63 пациентов, которое отсутствовал наружный слуховой проход, среднее ухо было гипопластично, косточки сильно деформированы, кроме того, было выявлена торможение пневматизации клеток сосцевидного отростка.

Вз 63 клинические случаев пациентов, у 57 случаях врождённая атрезия наружного слухового прохода была односторонней, в остальных 6 случаях двусторонней (таблица 1), у 57 пациентов патология сочеталась с микротией I, II или III степени. Остальных 6 случаях было нормальная ушная раковина.

Основные жалобы у всех больных являлся снижение слуха на одно или на оба уха. В 9 случаях пациенты указывали на наличие постоянного или временный возникающего шума в ухе.

В 8 (12,7%) случаях было сопутствующее генетическое заболевание – синдром Гольденхара.

Тональная аудиометрия проводилась в соответствии с общепринятыми клиническими стандартами аудиологами в звукоизолированном помещении. Пороги костной проводимости и воздушной проводимости определяли на частотах 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Результаты ТПА подтвердили наличие у пациентов кондуктивной тугоухости с выраженным КВИ (57,6± 23,8 дБ).

Мульти спиральная компьютерная томография до оперативного лечения больных, представлены в таблице 5.

Таблица 1

Выявленные мальформации среднего уха и n.facialis с помощью МСКТ височных костей до оперативного лечения (n=63/ 100%)

Типы КТ находок	(n=63/ 100%)	
	n	%
Синостоз молоточка и наковальня с отсутствием рукояткой и латерального отростка молоточка	31	49,2
Слияние молоточка и наковальня	4	6,3
Отсутствие молоточка	2	3,2
Гипоплазия длинного отростка наковальни или его отсутствие	4	6,3
Отсутствие наковальни	2	3,2
Удлиненная задняя ножка стремени	5	7,9
Отсутствие передней ножки стремени		
Гипоплазия стремени	8	12,7
Отсутствие передней ножки стремени и длинной ножки наковальни	2	3,2
Отсутствие головки стремени	1	1,6
Слияния передней и задней ножек стремени	4	6,4
Общий	63	100
Мальформации тимпанального сегмента лицевого нерва		
Тимпанальный сегмент лицевого нерва расположен нормально		
Лицевой нерв утолщен тимпанальном сегменте с частичным или полным закрытием окна преддверья		

Лицевой нерв расположен типично (тимпанальный сегмент) и отсутствие его костного канала	3	4,8
Лицевой нерв субтотальна нависает над окном преддверия и отсутствие костного канала	34	53,9
Лицевой нерв раздвоен тимпанальном сегмента	7	11,1
Разделения тимпанального сегмента лицевого нерва на 3 части	1	1,6
Лицевой нерв тотальна нависает над окном преддверия	18	28,6
Общий	63	100

Как видно из таблицы, чаще было выявлена синостоз молоточка, и наковальня с отсутствием рукояткой и латерального отростка молоточка у 8 (12,7 %) пациентов было выявлена гипоплазия стремени. Больше половины у 29 (55,8%) пациентов было выявлена субтотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия и отсутствие костного канала лицевого нерва и тотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия было выявлена у 18 (28,6%) пациентов.

Все 63 пациентам операция проводилась под общим эндотрахеальным наркозом. В положении больного лежа на спине, с разворотом в бок головы, Разрез заушной области.

При врожденной атрезии наружного слухового прохода мы выбрали задний доступ. Поскольку аномалия была иной, а лицевой нерв и средняя мозговая ямка не были травмированы, определяли область антрального отдела.

Для этого мы сначала провели височную линию и проводили перпендикулярную ей дополнительную линию от сосцевидной области. Площадь внутреннего угла места соединения двух линией оценивали как проекцию антрального отдела.

Вышеуказанная область была просверлена острым сверлом. После выполнения антротомии сверление продолжили спереди и сверху. В данном случае полукружный канал оценивался как основной признак. После идентификации антрального отдела увеличили его путем мастоидэктомии. Далее продолжали расширение в направлении aditus ad antrum, чтобы идентифицировать короткое отросток наковальни (рис. 7).

Когда короткое отросток наковальни было обнаружено, удалена толстая атретическая пластинка, которая простирающейся от поверхности сосцевидного отдела до полости среднего уха, и было обнажена всю фиксацию слуховых косточек (рис. 8).

Данные интраоперационных находок представлена в таблице 6.

Таблица 2

Данные интраоперационных находок у пациентов (n=63/ 100%)

Типы КТ находок	II-группы (n=63/ 100%)	
	n	%
Синостоз молоточка и наковальня с отсутствием рукояткой и латерального отростка молоточка	32	50,9
Слияние молоточка и наковальня	5	7,9
Отсутствие молоточка	2	3,2
Гипоплазия длинного отростка наковальни или его отсутствие	4	6,3
Отсутствие наковальни	2	3,2
Удлиненная задняя ножка стремени	5	7,9
Гипоплазия стремени	6	9,5
Отсутствие передней ножки стремени и длинной ножки наковальни	1	1,6
Отсутствие головки стремени	1	1,6
Слияния передней и задней ножек стремени	5	7,9
Общий	63	100
Мальформация тимпанального сегмента лицевого нерва		
Лицевой нерв расположен типично (тимпанальный сегмент) и	3	4,8

отсутствие его костного канала		
Лицевой нерв субтотальна нависает над окном преддверия и отсутствие костного канала	31	49,2
Раздвоение тимпанального сегмента лицевого нерва	7	11,1
Разделения тимпанального сегмента лицевого нерва на 3 части	1	1,6
Лицевой нерв тотальна нависает над окном преддверия	21	33,3
Общий	63	100

Среди описанных выше (таблица 6) вариантов мальформаций оссикулярного аппарата, синостоз молоточка и наковальня с отсутствием рукояткой и латерального отростка молоточка встречалась у большинства 32 (50,9%) пациентов, у 5 (7,9 %) пациентов были выявлены недоразвитие длинного отростка наковальни или его отсутствие, у 2 (3,2%) случаях было выявлена отсутствие наковальни, у 5 (7,9%) было выявлена удлинённая задняя ножка стремени.

Наиболее часто встречаемая аномалия лицевого нерва субтотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия и отсутствие костного канала лицевого нерва (n=31/55,8%), у 3 (4,8%) случаях лицевой нерв расположен типична тимпанальном сегменте и отсутствие его костного канала, у 7 (11,1%) случаях было выявлена раздвоение тимпанального сегмента лицевого нерва, у 1 (1,6%) пациента тимпанальная часть лицевого нерва было разделена на три части, у 21 (33,3%) случаях была выявлена тотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия.

У 32 пациентов (50,9%) после ревизионной тимпанотомии, фиксированные косточки освобождали от атретически измененных стенок барабанной полости алмазным бором, при этом подвижность молоточка и наковальни была ограничена из-за их сильного слияния и фиксации в эпитимпануме. Определялась хорошая подвижность стремени, симптом передачи колебаний от стремени на окно улитки положительный.

Хирургическая тактика при мальформациях наковальни заключалась в удалении молоточка и наковальни, с последующей оссикулопластикой частичным тefлоновым протезом (PORP). Дистальную часть протеза отграничивали от неотимпанальной мембраны аутохрящевой пластинкой устанавливается его на головку стремени, взятой из ушной раковины.

Если у больного обнаруживался дигисценция тимпанального сегмента лицевого нерва, то для протеза применяли аутохрящ. У 6 пациентов (9,5%) при гипоплазии стремени или его отсутствии и лицевой нерв костном канале, тогда использовали тefлоновый протез TORP, когда лицевой нерв решён от костной стенки тогда использовался аутохрящ в виде колумеллы или в виде таблетки устанавливали на головку стремени, а головка под фрагментом аутофасции (неотимпанальная мембрана). При отсутствие стмерени билан произведени техника секундомирингопексия.

Создание отверстия в ушной раковине у больных зависят от аномалии развития ушной раковины. Если у больного микрототия I степени, то есть все структуры ушной раковины развиты, но только в гипопластической форме, то отверстие создали снаружи через cavitas concha. В этом случае производят языкообразный разрез, а основание лоскута остается на стороне козелка (рис. 15).

В случае аномалии или небольшого зачатка в виде складки место формирования наружного отверстия слухового прохода делают над новым наружным слуховым путем, образовавшимся в височной кости.

После формированием кожного лоскута на передней ножке хрящ из основания ушной раковины и фиброзную ткань удаляли полностью, кожу мобилизовывали.

Сформированный языкообразный лоскут, если он был длинным, подшивали к отверстиям, проделанным в костной стенке нитью Викрил №5 и помещали поверх фасциального лоскута височной мышцы.

Если образовавшийся кожный лоскут был несколько короче и не доходил до

фасциального лоскута, то лоскут подшивали к отверстиям, созданным в костной стенке и мягких тканях передней стенки, нитью Викрил №5 (рис. 17).

Если языкообразный лоскут слишком короткий и не доходить до кости, тогда кожу подшивают к мягким тканям передней стенки с нитью Викрил №5.

После этого кожу на обоих концах листовидного кожного лоскута, взятого из паховой области, разрезают, а наружную поверхность оставшегося в центре кожного лоскута сворачивали внутрь, что бы подготовить кожную трубку, похоже на “свернутый ковер”.

После этого, кожу накладывали на созданный наружный слуховой проход и постепенно, начиная с передней стенки, кожу раскрывали на другие стенки слухового прохода.

Кожный лоскут располагали поверх фасциального лоскута таким образом, чтобы её наружный поверхность проксимальной части не была вывернута в сторону фасциального лоскута.

Две латексные полоски накладываются на кожный лоскут в форме буквы «X», чтобы гарантировать, что кожный лоскут не сместится при удалении тампона из наружного слухового прохода после операции.

После этого к наружному слуховому проходу прикладывают тампон Мирацель и вливают в него 0,9% раствор хлорида натрия, смешанный с антибиотиками.

После тампонады наружного слухового прохода Мироцелом края дистальной части кожного лоскута были загнуты посередине. После этого в подкожном слое раны за ухом в трех местах наложили узловатый шов с викрилом №4.

После этого загнутую кожу вытягивали из отверстия, созданного в рудиментарной ушной раковине и нитью «Пролен № 6» накладывали узловатый шов.

После этого рану за ухом послойно зашивали викрилом №4. На рану накладывали асептическую повязку.

Результаты. Все больные, оперированные с врожденными пороками наружного слухового прохода, находились под динамическим наблюдением врача-отоларинголога. Тампоны и латексные полоски были удалены из наружного слухового прохода на 21-й день после операции. Первый прием был произведен у всех пациентов через 2 недели после даты получения тампона. После этого его повторно осматривали один раз в месяц в течение 6 месяцев. Через 6 месяцев последующее наблюдение проводилось каждые 3 месяца и в течение двух лет.

В течение всего послеоперационного периода 3 пациента предъявляли жалобы на боль при открывании рта и жевании. Это свидетельствует о повреждении нижнечелюстно-височного сустава во время операции. В послеоперационном периоде после назначения планового лечения НПВС эти случаи были исключены. Также ни у одного пациента ни в одной из оперированных групп не было выявлено пареза лицевых мышц на оперированной стороне.

Нами проводилась оценка анатомических и функциональных результатов хирургического лечения: ближайший послеоперационный период- от 1 до 6 месяцев, отдаленный послеоперационный период- от 1 до 2 лет.

Для оценки функциональных результатов операции был проведен анализ данных тональных пороговых аудиограмм. Критериями оценки эффективности была степень тугоухости и сокращение костно-воздушного интервала.

Кроме этого, у пациентов было проанализированы интраоперационные находки и сопоставлены с данными предоперационных МСКТ височных костей.

Результаты, полученные во время операции, не сильно отличались от данных компьютерной томографии до операции. Полная сравнительная характеристика данных предоперационных КТ и интраоперационных находок представлена на таблице 7.

Таблица 3.

Сравнительная характеристика данных предоперационных КТ и интраоперационных находок

Типы КТ находок	(n=63/ 100%)			
	Предопера-ционный		интраопера-ционный	
	n	%	n	%
Синостоз молоточка и наковальня с отсутствием рукояткой и латерального отростка молоточка	31	49,2	32	50,9
Слияние молоточка и наковальня	4	6,3	5	7,9
Отсутствие молоточка	2	3,2	2	3,2
Гипоплазия длинного отростка наковальни или его отсутствие	4	6,3	4	6,3
Отсутствие наковальни	2	3,2	2	3,2
Удлиненная задняя ножка стремени	5	7,9	5	7,9
Гипоплазия стремени	8	12,7	6	9,5
Отсутствие передней ножки стремени и длинной ножки наковальни	2	3,2	1	1,6
Отсутствие головки стремени	1	1,6	1	1,6
Слияния передней и задней ножек стремени	4	6,4	5	7,9
Общий	63	100	63	100
Мальформации тимпанального сегмента лицевого нерва				
Лицевой нерв расположен типично (тимпанальный сегмент) и отсутствие его костного канала	3	4,8	3	4,8
Лицевой нерв субтотальна нависает над окном преддверия и отсутствие костного канала	34	53,9	31	49,2
Раздвоение тимпанального сегмента лицевого нерва	7	11,1	7	11,1
Разделения тимпанального сегмента лицевого нерва на 3 части	1	1,6	1	1,6
Лицевой нерв тотальна нависает над окном преддверия	18	28,6	21	33,3
Общий	63	100	63	100

Как видно из таблицы видно, индивидуальные особенности структур среднего уха, по данным предоперационных КТ височных костей, совпадали с интраоперационными находками в 97 % случаев.

Расположение лицевого нерва существенно не отличалось от данных предоперационной КТ и интраоперационных данных. До операционном этапе на КТ выявлено лицевой нерв тотально нависал над окном преддверия у 18 (28,6 %) пациентов, а интраоперационном этапе было выявлено у 21 (33,3 %) пациентов. У 34 (53,9 %) пациентов выявлено субтотальное нависание лицевого нерва над окном преддверия и отсутствие костного канала лицевого нерва до операционном этапе, а интраоперационно у 31 (49,2 %) пациентов.

В послеоперационном периоде при хирургической лечении, аномалий наружного слухового прохода профилактики была направлена на: 1) рестенозирование наружного слухового прохода, 2) профилактика от инфекции наружного слухового прохода, 3) предотвращение грануляции наружном слуховом проходе, 4) перфорация неотимпанальной мембраны.

При оценке анатомических результатов после хирургического лечения врожденных дефектов наружного слухового прохода мы оценивали преимущественно три исхода: “хорошие”, “удовлетворительные” и “неудовлетворительные”.

«Хороший» анатомический исход мы определили как отсутствие любого из четырех вышеперечисленных признаков в раннем и позднем периодах.

Помимо рестеноза наружного слухового прохода, анатомический результат считался «удовлетворительным», если у пациентов была инфекция или грануляция наружного слухового прохода и перфорация в неотимпанальной мембране.

При наличии у больного четырех из вышеперечисленных признаков анатомический результат оценивается как «неудовлетворительный».

Таблица 4

Анатомические результаты у пациентов с мальформациями наружного слухового прохода

Результаты лечения	Частота эффективности лечения в группах обследования в разные периоды контроля (n=63; абс. ч./%)	
	Ближ. период P3	Отдал. период P4
	«Хорошие»	42/ 66,6%
P1-P2		
P3-P4		p>0,05
«Удовлетворительные»	21/ 33,3%	7/ 11,1%
P1-P2		
P3-P4	p>0,05	
«Неудовлетворительные»		7/ 11,1%
P1-P2		
P3-P4		p>0,05

У 42 (66,6%) пациентов в раннем и 49 (77,8%) больных отдаленном послеоперационном периоде получен «хороший» анатомический результат. В отдаленном периоде «хорошие» анатомические результаты объясняются тем, что концы кожного сгустка в наружном слуховом проходе хорошо срастаются друг с другом, а швы, наложенные на ушную раковину, остаются снаружи, а диаметр вновь сформированный костный канал наружного слухового прохода не менее 1 см. В отдаленном послеоперационном периоде у 7 пациентов (11,1%) тоже, сохранялась влажность наружного слухового прохода, что оценивалось как «удовлетворительный» анатомический результат роста волос на вновь пересаженном лоскуте кожи и грибковое поражение этой области. Через 1 год после операции у 7 больных (11,1%) с «неудовлетворительным» результатом возникло хроническое воспаление кожных лоскутов в костном отделах наружного слухового прохода, сформировалось наружный слуховой проход в случаях 1 см и меньше и соответственно определялось повторное формирование атрезии, связанное с повреждением кожи.

Больных с хроническими (воспалительными) грибковыми заболеваниями волос и кожи наружного слухового прохода сначала лечил дерматолог, затем больных с повторной атрезией оперировали повторно.

а

б

в

г

Рис. 1. Фото пациента Ф. а) до операции; б) 6 мес после операции; в) эндоскопическая картина пациента после 6 мес хирургической лечения; г) 24 месяцев после операции

Таким образом, послеоперационном периоде отсутствие повторного сужения наружного слухового прохода, возникшего у 88,9 % больных, свидетельствует об эффективности использованных методов. То, что диаметр сформированного наружного слухового прохода составляет не менее 1 см, что его костная стенка полностью покрыта кожным сгустком, что язычный сгусток на передней стенке располагается свободно, а также что дистальная часть кожи сгусток плотно пришился к коже, расценивался как причина отсутствия повторного образования атрезии, в результате чего был получен устойчивый анатомический результат.

Данные ТПА использованы для оценки функциональных результатов операции. Степень тугоухости и сокращение костно-воздушного интервала оценивалась как критериями эффективности функциональных результатов.

У пациентов данной патологии в ближайшем послеоперационном периоде порог звукопроводения составил $27,1 \pm 22,4$ дБ ($p_5 < 0,01$ по отношению к дооперационным показателям), а послеоперационный КВИ составил $15,5 \pm 21,3$ дБ ($p_6 < 0,05$ по отношению к дооперационным показателям).

Как видно из таблицы 10, у пациентов в отдаленном послеоперационном периоде порог звукопроводения в среднем составил $33,1 \pm 22,4$ дБ ($p_5 < 0,01$ по отношению к дооперационным показателям), а послеоперационный КВИ – $21,6 \pm 21,8$ дБ ($p_6 < 0,001$ по отношению к дооперационным показателям).

При анализе результатов тональной пороговой аудиометрии больных с врожденными пороками наружного и среднего уха выявлено достоверное снижение степени тугоухости в группе в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах. При анализе усредненного резидуального КВИ в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах во всех группах установлено достоверное сокращение данного интервала по сравнению с дооперационными показателями.

В таблице 11 представлена статистическая обработка качественных показателей функционального результата прооперированных пациентов. За отличные результаты в послеоперационном периоде мы принимали значения КВИ $<$ или $= 10$ дБ; хорошие – КВИ 11–20 дБ, удовлетворительные – КВИ 21–25 дБ; неудовлетворительные – КВИ > 25 дБ.

Таблица 5

Функциональные результаты хирургического лечения пациентов с пороками развитиями наружного и среднего уха в ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах

Результаты лечения	Эффективность проведенного лечения в разные сроки наблюдения в группах наблюдения	
	(n=63/100%)	
	Ближ. период	Отдал. период
Отличный	13 / 20,6	11 / 17,5
Хороший	28 / 44,4	22 / 34,9
Удовл.	20 / 31,3	21 / 33,3
Неудовл.	2 / 3,2	9 / 14,3

Как видно из таблицы 11., в ближайшем послеоперационном периоде «отлично» – в 13 (20,6 %), «хорошо» – в 28 (44,4%), «удовлетворительно» – в 20 (31,3%), «неудовлетворительно» – в 2 (3,2%) случаях; в отдаленном периоде «отлично» – 11 (17,5 %), «хорошо» – в 22 (34,9 %), «удовлетворительно» – в 21 (33,3 %) и «неудовлетворительно» – в 9 (14,3%) случаях.

Статистическая обработка аудиометрических показателей выявила, что значения порогов воздушного звукопроведения и КВИ в отдаленном послеоперационном периоде достоверно отличаются от дооперационных показателей (p<0,05).

При анализе результатов тональной пороговой аудиометрии больных с пороками развитиями наружного и среднего уха выявлено достоверное снижение степени тугоухости во всех группах в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах.

При анализе усредненного КВИ в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах у пациентов установлено достоверное сокращение КВИ по сравнению с дооперационными показателями.

Выводы: Неправильная хирургическая тактика (недостаточное расширение костной части наружного слухового прохода (менее 10 мм), зашивание язычного лоскута при сильном натяжении передней стенки наружного слухового прохода, костная часть наружного слухового прохода не полностью покрыта лоскутом кожи, недостаточное увеличение образовавшееся отверстие в ушной раковине, дистальная часть кожного лоскута не плотно пришиты к ушной раковине) является причинами неудовлетворительных анатомо-функциональных результатов оперативных вмешательств, приводящих к развитию рестеноза наружного слухового проход. У 7 (11,1 %) случаев (p<0,05) получены неудовлетворительные анатомические результаты и 8 (15,4%) (p<0,05) случаях получены неудовлетворительные функциональные результаты.

Разработанным способом хирургического лечения пациентов с врожденным стенозом наружного слухового прохода, заключающийся в удалении верхней, задней и нижней стенки стенозированной хрящевой части наружного слухового прохода, широкой каналопластике, и полном покрытии костного отдела и верхнего, нижнего, а также нижнего части хрящевой отдела НСП кожей, расширение отверстие в ушной раковине и пришивание дистального конца кожи к отверстию ушной раковине, позволяет достичь полностью эпителизованного, сухого и стабильного просвета наружного слухового прохода в отдаленном послеоперационном периоде;

REFERENCES | IQTIBOSLAR | СНОСКИ:

1. Katzbach R, Klaiber S, Nitsch S, et al. Auricular reconstruction for severe microtia: schedule of treatment, operative strategy, and modifications. HNO 2006;54:493–514;
2. Eavey RD. Microtia and significant auricular malformation. Arch Otolaryngol 1995;121:57–

62.

3. Jorgensen G. Malformations in otorhinolaryngology. Genetic report. Arch ` Klin Exp Ohren Nasen Kehlkopfheilkd 1972;202:1–50.
4. Weerda H, Verletzungen. Defekte und Anomalien. In: Weerda, editor. Chirurgie der Ohrmuschel. Stuttgart: Thieme; 2004. p. 105–226, 253–256;
5. Georgakopoulos B, Zafar Gondal A. Embryology, Ear Congenital Malformations. [Updated 2021 May 8]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan, Ma, X., Xie, F., Zhang, C., Xu, J., Lu, J., & Teng, L. (2019). Correlation Between Mandible and External Ear in Patients with Treacher-Collins Syndrome. Journal of Craniofacial Surgery, 30(4), 975–979;
6. Kösling, S., Omenzetter, M., & Bartel-Friedrich, S. (2009). Congenital malformations of the external and middle ear. European Journal of Radiology, 69(2), 269–279;
7. Swartz JD, Faerber EN. Congenital malformations of the external and middle ear: high-resolution CT findings of surgical import. AJR. 1985;144:501-6,
8. Thorn L. Entwicklung des Ohres (einschließlich Entstehung von Missbildungen, experimentelle Embryologie und In-vitro-Studien). In: Helms J, Hrsg. Oto-Rhino-Laryngologie in Klinik und Praxis. Bd. 1. Stuttgart: Thieme; 1994. S. 1-22;
9. Boudewyns A, van den Ende J, Boiy T, et al. 22q11.2 microduplication syndrome with congenital aural atresia: a family report. Otol Neurotol 2012;33(4):674–80.;
10. Dostal A, Nemeckova J, Gaillyova R, et al. Identification of 2.3-Mb gene locus for congenital aural atresia in 18q22.3 deletion: a case report analyzed by comparative genomic hybridization. Otol Neurotol 2006;27(3):427–32;
11. Brody AS, Frush DP, Huda W, Brent RL, Radiology AAoPSo: Radiation risk to children from computed tomography. Pediatrics 2007; 120: 677–682;
12. Frenzel H, Sprinzel G, Widmann G, et al. Grading system for the selection of patients with congenital aural atresia for active middle ear implants. Neuroradiology 2013;55:895–9113;
13. Dedhia K, Yellon RF, Branstetter BF, et al. Anatomic variants on computed tomography in congenital aural atresia. Otolaryngol Head Neck Surg 2012;147:323–328;
14. Bezold F, Siebenmann F. Textbook of otology. Chicago: Colegrove; 1908;
15. Jahrsdoerfer RA, Yeakley JW, Aguilar EA, et al. Grading system for the selection of patients with congenital aural atresia. Am J Otol 1992 Jan;13:6-12;
16. Lambert PR. Congenital aural atresia: stability of surgical results. Laryngoscope 1998 Dec;108:1801-1805.
17. Нурмухамедова Ф. Б., Хамракулова Н. О. SSQ саволномасини ўзбек тилида тасдиқлаш //Биомедицина ва амалиёт журналы № 5 (2021). Стр. 83-93. (in Uzb).
18. Хамракулова Н. О., Хушвакова Н. Ж., Ахмедова М. А. Application of ilbi-therapy on clinical manifestations and quality of life of patients after posted tympanoplasty //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
19. Хамракулова Н., Хушвакова Н., Жонузоков О. Оценка эффективности внутривенного введения лазерного излучения в комплексную терапию гнойного среднего отита после тимпаноластики //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 146-151. (in Russ).
20. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О. Обоснование эффективности применения антисептического раствора при лечении перфоративных отитов //Российская оториноларингология. – 2012. – №. 3. – С. 168-171. (in Russ).
21. Хушвакова Н. Ж., Хамракулова Н. О., Ахмедова М. А. Ўрта кулоқда консерватив-авайловчи радикал операция қилинган беморларда оссикулопластиканинг турли хил вариантлари билан эшитишни яхшиловчи реконструктив операция //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 3. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 12.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 12.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication

29.06.2024.

Информация об авторах:

Гулямов Шерзод Бахрамджанович - к.м.н. Национальный Детский Медицинский Центр, Ташкент, Узбекистан. E-mail: sherzodguyamov@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0002-3271-9776>

Карабаев Хуррам Эсанкулович – д.м.н., профессор. Ташкентский педиатрический медицинский институт. Ташкент, Узбекистан. E-mail: khurram_karabaev@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0001-7239-1811>

Хамракулова Наргиза Орзуевна – д.м.н., доцент. Самаркандский государственный медицинский университет. Самарканд, Узбекистан. E-mail: xamrakulova82@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0000-5783-3570>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Гулямов Ш.Б. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Карабаев Х.Э. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Хамракулова Н.О. – сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Gulyamov Sherzod Bakhramdjanovich - Candidate of Medical Sciences. National Children Medical Center. Tashkent, Uzbekistan. E-mail: sherzodguyamov@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0002-3271-9776>

Karabaev Khurram Esankulovich - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: khurram_karabaev@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0001-7239-1811>

Khamrakulova Nargiza Orzuevna - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor. Samarkand Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: xamrakulova82@mail.ru. <https://orcid.org/0009-0000-5783-3570>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Gulyamov Sh.B. — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Karabaev Khurram Esankulovich — collection and analysis of literature sources, writing text.

Khamrakulova N.O. – collection and analysis of literature sources

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000